

Risiken, Unsicherheiten und unbeabsichtigte Nebenfolgen in neuen Formen wissenschaftlicher Assessments erkennen

Robert Lepenies, Kurt Jax, Ilona Bärlund, Silke Beck, Leonie Büttner,
Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung GmbH im Rahmen des PEER-
TRISD Projekts

Wissenschaft spielt für die Erreichung der SDGs und der Agenda 2030 eine signifikante Rolle, da der Stand ihrer Umsetzung nur mit Hilfe wissenschaftlicher Instrumente wie Indikatoren erfass- und optimierbar ist. Wissenschaftliches Monitoring ist auch notwendig, um auf mögliche Fehlentwicklung frühzeitig zu reagieren und möglicherweise entgegenzusteuern und Strategien der Umsetzung anzupassen (adaptives Management). Herausforderungen:

- Die ex-ante und ex-post-Evaluierung von politischen Strategien (wie der Agenda 2030) stellt neuartige Herausforderungen an Forschung und Assessments, die die Aufgabe haben, den Stand der Forschung zu bündeln und in politische Entscheidungssysteme zu übersetzen. Beispiele sind hier der IPCC und IPBES.
- Eine besondere Herausforderung besteht darin, nicht nur den Stand der Umsetzung zu einzelnen Zielen (SDG 10) zu bewerten und entsprechende Indikatoren und Indikatorensysteme zu entwickeln, sondern auch über die einzelnen Ziele hinaus und Ländern hinaus vergleichbar zu machen und Wechselwirkungen zwischen den Zielen zu erfassen (interlinkages/ nexus). Während zu einzelnen Zielen bereits umfassende und konsolidierte Daten- und Indikatorensysteme vorliegen, steht die wissenschaftliche Erfassung von Interlinkages und Nexus-Fragen vor besonderen Problemen, da diese relativ komplex sind und die Ursachen-Wirkungs-Zusammenhänge in der Regel nicht bekannt sind. Forschung und Assessment sind hier mit neuartigen Formen der Unsicherheit konfrontiert, die im politischen Kontext sorgfältig abgewogen werden müssen, um die wissenschaftliche Glaubwürdigkeit aufrechtzuerhalten.
- Darüber hinaus haben sich die internationalen Assessments bislang auf die Zurechnung von Ursachen des globalen Wandels und seiner Folgen (attribution detection) befasst. Die Abschätzung von politischen Maßnahmen und die Projektion von Entwicklungspfaden (im Sinne des "turns towards solutions") wird in Zukunft an Gewicht gewinnen, wie die SDGs exemplarisch zeigen. Diese

Herausforderungen bedeuten auch, dass sich Assessments/ politikberatenden Aktivitäten stärker von reinen Assessment der ökologischen Ursachen und Folgen in Richtung "regulatory science" entwickeln werden, die auch neue Methoden und Formen der Expertise erfordern bzw. die Abstimmung von nationalen und internationalen Assessments/ policy advice erfordern.

- Damit verbunden kann die Umsetzung der Agenda 2030 jedoch zu (bislang wenig erforschten) negativen und unbeabsichtigten Nebenfolgen führen. Ein Beispiel stellt die Nutzung von Wasser und Chemikalien für die intensivierete Nahrungsmittelproduktion dar, die mit unbekanntem Risiken im Hinblick auf Biodiversität und Gesundheit verbunden sein können. Allerdings gibt es weder spezifisches SDG-Ziel für Risiken noch beziehen die 169 Unterziele Risiken in einer kohärenten Weise ein. Wie die beiden neu veröffentlichten IPCC- und IPBES-Berichte zeigen, sind es gerade die Risiken im Nexus von Wasser-Landnutzung-Biodiversität Nahrungssicherheit, die für die Erreichung oder Nicht-Erreichung der Agenda 2030 eine kritische Rolle spielen.
- Forschung/ Assessment kann und muss einen wichtigen Beitrag zur Frage leisten, wie man mit den SDG-bezogenen Risiken umgeht und wie negative unbeabsichtigte Auswirkungen vermieden oder zumindest minimiert oder kompensiert werden können. Wichtig ist es hier, vor allem auch die humanen Ursachen wie Landnutzung und deren gesellschaftlichen Folgen näher zu betrachten und politische Konsequenzen wie Gewinner und Verlierer, Fragen der historischen und internationalen Gerechtigkeit zu berücksichtigen.
- Wir sehen hier die Notwendigkeit einer engen (wissenschaftlichen) Abstimmung der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie mit anderen europäischen Ländern. Hierfür möchten wir, gemeinsam mit unseren europäischen Partnern im Rahmen der Partnership for European Environmental Research (PEER) im Projekt "Tackling and Managing Risks with SDGs (PEER-TRISD)" einen Beitrag leisten und stellen gern unsere Forschungsergebnisse vor.